

Олена ІОНОВА

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії і методики викладання
природничо-математичних дисциплін у дошкільній,
початковій і спеціальній освіті
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди,
м. Харків, Україна*

МА ЛІ

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК «SIGNATURE PEDAGOGY»

Анотація. Розкрито сутнісно-змістові характеристики вальдорфської педагогіки як «signature pedagogy», а саме: наявність власного світоглядно-філософського, психолого-педагогічного, дидактико-методичного фундаменту (антропософії) та особливі вимоги до особистості вальдорфського вчителя та його спеціальної додаткової освіти.

Ключові слова: «signature pedagogy», вальдорфська педагогіка, антропософія, учитель, спеціальна підготовка.

Abstract. The essential and substantive characteristics of Waldorf pedagogy as “signature pedagogy” are revealed in the article. They include own worldview and philosophical, psychological and pedagogical, didactic and methodical foundation (anthroposophy) of Waldorf pedagogy, special requirements for Waldorf teacher’s personality and their special additional education.

Key words: “signature pedagogy”, Waldorf pedagogy, anthroposophy, teacher, special training.

Постановка проблеми та її актуальність. Стрімкий розвиток наукового знання, процеси глобалізації в різних галузях людської діяльності зумовлюють необхідність розширення горизонтів пізнання й уявлень про понятійно-термінологічний апарат, зокрема педагогічної науки. Уведення в науковий простір термінології, що отримала визнання за рубежом і використовується зарубіжними дослідниками, сприятиме оновленню методологічного інструментарію вітчизняної науки й освіти.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Поняття «signature pedagogy» було введено американським ученим Л. Шультманом для позначення «найбільш характерних форм викладання й навчання» [3, с. 52] та активно використовується, насамперед, у англomовному науковому середовищі країн Європи, Північної та Південної Америки тощо.

У перекладі українською мовою слово «signature» означає «сигнатура, підпис», а в більш широкому розумінні – відмітний взірець, характеристика, що дозволяє ідентифікувати предмет або поняття. Термін «pedagogy» перекладається як «педагогіка» та водночас як «педагогічний метод». Отже, «signature pedagogy» можна дослівно перекласти як «характеристика педагогічного методу».

Щодо вальдорфської педагогіки в контексті «signature pedagogy», то ця дефініція відбиває зміст поняття «авторська педагогіка» та пов'язана з відмітними ознаками, що характеризують унікальні риси вальдорфської педагогічної системи [7, с. 130].

Формулювання цілей статті. Схарактеризувати сутнісно-змістові характеристики вальдорфської педагогіки як «signature pedagogy».

Виклад основного матеріалу. За понад столітню історію існування вальдорфська педагогіка не лише не зникла зі світової освітньої арени, але й перетворилася на розгалужений освітньо-культурний рух, який об'єднує 80 країн світу, що розташовані на всіх заселених континентах і мають різні соціально-політичні, історико-культурні, освітні, конфесійні умови.

Успішність, актуальність, затребуваність вальдорфської педагогіки, засвідчуючи правомірність сприйняття її як «signature pedagogy», зумовлені, принаймні, двома основними чинниками, а саме: наявністю власного теоретичного та практичного фундаменту; особливі вимоги до особистості вальдорфського вчителя та його спеціальної додаткової освіти.

Усе це є безперечною заслугою Рудольфа Штайнера – видатного європейського мислителя, ученого, філософа, педагога, творця духовно-наукового людинознавства (антропософії) та фундатора першої вальдорфської школи. Р. Штайнер залишив по собі монументальну спадщину. Усесвітнім центром Антропософського руху – Гетеанумом (м. Дорнах, Швейцарія) видано повне зібрання його праць – 354 томи (книги й есе, а також понад 6000 лекцій), що заклали духовний фундамент у різні галузі знання й людської діяльності, зокрема навчання, виховання й розвитку людини [2].

Р. Штайнером було розроблено світоглядно-філософські, психолого-педагогічні, дидактико-методичні підвалини вальдорфської школи, що базуються на антропософських уявленнях про сутність людини як тілесно-душевно-духовної істоти, єдність розумової діяльності, емоційно-почуттєвої та вольової сфер, розвиток людської особистості в ритмі семи років тощо.

Окрім цього, у контексті свого вчення про соціальний устрій Р. Штайнер запропонував та започаткував у першій вальдорфській школі специфічне внутрішньо-шкільне управління, де керівництво належить не директору, а двом основним формам самоврядування: педагогічній колегії та батьківсько-вчительському правлінню, яке представляє правові інтереси школи, визначаючи й регулюючи її економічно-правовий баланс.

Отже, у вальдорфських школах, як вільних і самокерованих, особливої актуальності набуває особистість учителя. Більш того, існування вальдорфських шкіл зумовлено відповідальністю, професійністю, ентузіазмом, майстерністю, людяністю своїх учителів.

З огляду на це, постає питання додаткової підготовки вчителів у спеціальних вальдорфських центрах (вишах), оскільки отриманої в педагогічному закладі освіти недостатньо. Так, той, хто має базову педагогічну освіту, проходить додатковий дворічний курс для роботи класним учителем (викладає всі основні предмети у своєму класі впродовж перших шести – восьми років) або вчителем-предметником (іноземні мови, образотворче мистецтво, музика, спорт, садівництво, ручна праця тощо). Підготовка до викладання наукових дисциплін у старших класах (9–12-й роки навчання) триває півтора роки. Якщо в людини немає педагогічної освіти, то вона може пройти основний курс упродовж чотирьох років.

Програми підготовки вальдорфських учителів за своєю структурою сходять до вступного курсу, що був прочитаний Р. Штайнером учителям перед відкриттям першої вальдорфської школи та включав такі три цикли: «Загальне вчення про людину як основа педагогіки» [4]; «Мистецтво виховання: методика і дидактика» [5]; «Семінарські обговорення та лекції з навчального плану» [6].

Основними видами діяльності здобувачів вальдорфської педагогічної освіти є: вивчення педагогічної антропології Р. Штайнера; засвоєння загальнопедагогічних знань (вальдорфські навчальні програми, форми та методи навчання; шкільні предмети та їх вплив на розвиток дітей; управління школою й робота з батьками тощо); заняття художніми вправами (музика, живопис, малювання крейдою й олівцями, ліплення з глини, евритмія, мистецтво мовлення, імпровізація, лендарт тощо); самоосвіта та саморозвиток; педагогічна практика й соціально-практична робота, що супроводжується рефлексивною діяльністю [1, с. 4–5].

Водночас отримана вальдорфським учителем освіта – це лише необхідна передумова для його роботи у школі. Успішність професійної діяльності вальдорфського вчителя визначається його здатністю до постійної самоосвіти та безперервного саморозвитку.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, сутнісно-змістовими характеристиками вальдорфської педагогіки як «signature pedagogy» є: наявність власного світоглядно-філософського, психолого-педагогічного, дидактико-методичного фундаменту й особливі вимоги до особистості вальдорфського вчителя та його спеціальної додаткової освіти.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в аналізі становлення й розвитку вальдорфської педагогічної освіти, вивченні змісту та форм підготовки вальдорфських учителів.

Список використаних джерел

1. Rawson M. A Theory of Waldorf Teacher Education. Part 1. Learning dispositions. *Research on Steiner Education*. 2020. Vol. 11. № 2. P. 1–22.
2. Rudolf Steiner Archiv. <https://www.rudolf-steiner.com/en/home-englisch/>
3. Shulman L. S. Signature Pedagogies in the Professions. *Daedalus*. 2005. Vol. 134. № 3. P. 52–59.
4. Steiner R. Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293). Dornach/Schweiz : Rudolf Steiner Verlag, 1992, 256 S.
5. Steiner R. Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches (GA 294). Dornach/Schweiz : Rudolf Steiner Verlag, 1990. 196 S.
6. Steiner R. Erziehungskunst Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge (GA 295). Dornach/Schweiz : Rudolf Steiner Verlag, 1984. 196 S.
7. Uceda P. Q. Waldorf teacher education: Historical origins, its current situation as a higher education training course, and the case of Spain. *Encounters in Theory and History of Education*. 2015. Vol. 16. P. 129–145.